
USO DE UTILIZAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS PARA AUXILIAR NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM DE JAVASCRIPT

Ciências Humanas, Edição 121 ABR/23 / 14/04/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7828746

Bianca Moreira Medeiros

RESUMO

A pesquisa tem por finalidade analisar o uso de *softwares* educacionais em sala de aula, como auxílio de recurso didático ao professor e aluno dos cursos Técnico Integrado em Informática e Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, no Campus Corumbá. No trabalho serão descritos a importância da inserção da tecnologia no ambiente escolar, a experiência do docente com uso de ferramentas, seus pontos positivos e negativos, assim como a investigação sobre quais programas e recursos pedagógicos são utilizados em sala. Através da análise, identificamos possíveis resistências por parte do docente na inclusão do apoio de *softwares* educacionais no ensino-aprendizagem. A proposta do trabalho é auxiliar os professores a encontrar caminhos alternativos para a sua didática de ensino e produzindo aulas interativas. O uso de jogos pedagógicos como o *codeCombat*, auxilia o docente a interagir com o aluno, prendendo atenção, motivando a participação nas aulas, obtendo assim um melhor entendimento e fixação do conteúdo da ementa da disciplina Desenvolvimento *Web* 1.

PALAVRAS-CHAVE: Jogos pedagógicos, *Softwares* educacionais e Ensino-aprendizagem

1 INTRODUÇÃO

Segundo Seegger et al. (2012), a computação estão cada vez mais presentes em nosso cotidiano, em algumas regiões são utilizados como ferramentas de trabalho, estudo e lazer. A tecnologia vem se aprimorando e abrindo portas em busca de melhorar a qualidade de vida e no processo de ensino-aprendizagem.

A implantação tecnologia vem crescendo nas instituições, apesar destas mudanças ainda há algumas dificuldades no uso da tecnologia pelos docentes, por muitos estarem habituados ao método tradicional, em que as aulas são centradas no professor, que definem os conteúdos a serem abordados e repassam para os alunos.

Portanto acabam não conseguindo se habituar aos novos meios de comunicação, sendo dominados pelo medo em explorar novos recursos, pela falta de estrutura adequada, manutenção e número de equipamentos. Outras dificuldades que também contribuem é a falta de especialização na área de tecnologia para os professores formados em licenciatura e para os formados em tecnologia, seria interessante se houvesse essa junção de conhecimentos em outras áreas para o aperfeiçoamento do ensino-aprendizagem (Silva et al., 2016).

O uso da ferramenta pedagógica, possibilita ao docente inovar, saindo do método tradicional: quadro, giz ou caneta e repetição para memorização. O docente tem o papel importante de atuar como mediador do conhecimento aos alunos, portanto cabe a ele inovar seu método de ensino e agregar a tecnologia ao seu ambiente. Existem vários tipos de *softwares* educacionais com sua característica própria, entre elas podemos citar: *software* de apresentação, tutoriais, softwares de exercício e prática, simulação, jogos educativos e tutoriais inteligentes. Ao identificá-los, podemos selecionar e propor *softwares* educacionais relacionado ao conteúdo do planejamento de aula do docente (Andres e Cybis, 2000).

O artigo procura analisar e descrever sobre o uso de *softwares* educacionais utilizado pelos docentes no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul do Campus de Corumbá, demonstrando a importância em agregar a tecnologia ao ensino, com intuito de melhorar o método de ensino-aprendizagem. O projeto foi submetido pela Plataforma Brasil e aprovado cujo número do Parecer: 3.143.317. [1]

A fim de atingir o objetivos da pesquisa serão discutidos sobre: Realizar estudo sobre a importância do uso de *softwares* na educação; Identificar os *softwares* educacionais utilizados pelos docentes; Caracterizar os *softwares* utilizados pelos docentes; Detectar dificuldades na aplicação de *softwares* educacionais na metodologia do docente; Identificar o grau de conhecimento dos alunos na disciplina de programação; Investigar as experiências e limitações dos docentes com o uso *softwares* educacionais; Associar *softwares* educacionais à disciplina de linguagem de programação e sua respectiva ementa; Discutir experiências e resultados com uso de *softwares* educacionais.

O *codeCombat* é um software educacional, baseado nas linguagens *javascript* e *Python*, voltados para área da Ciência da Computação, no intuito de auxiliar os alunos no desenvolvimento da aprendizagem em programação para *web*, ao avançar os níveis o aluno irá se familiarizando com as sintaxes, métodos, argumentos, *Strings*, *HTML(Hypertext Markup Language)* Básico e *CSS(Cascading Style Sheets)* Básico.

2 SOFTWARES EDUCACIONAIS

Os *softwares* educacionais segundo Vieira (2007), são recursos que podem ser utilizadas pelos docentes, com o uso de equipamentos tecnológicos auxiliam o docente a envolver os alunos criando aulas dinâmicas e criativas. Ferramentas que para a disciplina de programação contribuem no entendimento do problema ajudando o aluno a identificar e resolvê-los de forma fragmentada fomentando o raciocínio lógico.

- Tutoriais: Transmitem informações sobre assuntos escolares de forma organizadas, representado por um livro virtual trazendo animações, sons,

imagens e vídeos, ajudam o aluno a construir o conhecimento.

- Simulação: Geralmente utilizados em matérias como física e química, onde o aluno irá observar os fenômenos dos elementos de estudo através de animações em tempo real e realizando testes.
- Jogos educacionais: São uma boa opção para criança e jovens, pois já estão familiarizado com a ferramenta, aprendem o conteúdo escolar de forma interativa e divertida.
- Exercícios e Práticas: Apresentam exercícios online aos alunos, cujo os resultados podem ser avaliados pelo próprio computador.
- Programação: *softwares* que ajudam ao aluno desenvolver um programa através da linguagem de programação sem que ele tenha muita experiência. A ferramenta inicia um ciclo de descrição – execução – reflexão – depuração descrição, ajuda ao aluno visualizar os erros com mais facilidade.
- Aplicativos: São ferramentas como processadores de textos, planilhas, gerenciadores de banco de dados, ajudam ao usuário visualizar o processo de descrição – execução – reflexão – depuração – descrição. No processador de texto ele identifica o idioma e apresenta um feedback do conteúdo e significado.
- Multimídia e Internet: Disponibiliza imagens, textos, sons, vídeos, disponibiliza um mundo de opções para o usuário estar selecionando e interagindo com a máquina através de uma rede de *internet*.

Existem várias ferramentas didáticas que podem auxiliar o docente e o aluno no desenvolvimento do ensino-aprendizagem. Possui a capacidade de ajudar na construção do conhecimento em um processo contínuo de aprendizagem, permitindo ao aluno desenvolver suas ideias, conhecimentos, estratégias e analisar os resultados obtidos através de problematização como: Jogos pedagógicos, *softwares* de exercício e prática entre outros, tais programas proporcionam a melhoria no processo do ensino aprendizagem (Ramiro et al., 2014).

3 UNIDADE CURRICULAR

Ao desenvolver o projeto houve a necessidade de pesquisar, a unidade curricular Desenvolvimento *Web*1 para construção da relação entre o jogo *codeCombat* e o processo de ensino-aprendizagem.

Quadro 1: Ementa do curso técnico em informáticaFonte

Unidade Curricular: DESENVOLVIMENTO WEB 1 80 h/a	60 h/r
Ementa: Criação de páginas de hipertexto estáticas. Criação de estilos a serem aplicados nos documentos de hipertexto. Criação de scripts para páginas de hipertexto.	
Bibliografia Básica: FREEEMAN, E.; FREEMAN, E. Use a Cabeça – HTML com CSS e XHTML . 2. Ed. Alta Books, 2008. MORRISON, M. Use a Cabeça! Javascript . São Paulo: Novatec, 2008. SILVA, M. S. Criando sites com HTML : sites de alta qualidade com HTML e CSS. São Paulo: Novatec, 2008. SILVA, M. S. Construindo sites com CSS e (X)HTML : sites controlados por folhas de estilo em cascata. São Paulo: Novatec, 2008.	
Bibliografia Complementar: COLLINSON, S.; MOLL, C.; BUDD, A. Criando Páginas Web com Css: Soluções Avançadas para Padrões Web . Prentice Hall, 2007.	

Fonte: <http://www.ifms.edu.br>

Quadro 2: Ementa do curso superior

EMENTA Paradigmas do desenvolvimento Web x Desktop. Programação dinâmica para internet. Servidores de Aplicações: WEB containers. Linguagens de script de página. Criação de formulários de dados. Validação de dados em formulários. Manipulação dinâmicas de elementos HTML. Padrões de layout. Ferramentas CMS (Content Management System). Programação web orientada a objetos. Webeconomia.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA CROCKFORD, Douglas. O melhor do JavaScript. Rio de Janeiro: Alta Books, 2008. MEYER, Eric. Smashing CSS: técnicas profissionais para um layout moderno. Porto Alegre: Bookman, 2011. SANDERS, Bill. Smashing HTML5: técnicas para a nova geração da web. Porto Alegre: Bookman, 2011.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR FLANAGAN, David. Javascript: o guia definitivo. Porto Alegre: Bookman, 2012. FREEMAN, Elisabeth; FREEMAN, Eric. Use a cabeça! : HTML com CSS e XHTML. 2 ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2008. RIORDAN, Rebecca M. Use a Cabeça! : Ajax profissional. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009. MILANI, Andre. Construindo aplicações Web com Php e MySQL. São Paulo: Novatec, 2010. MORRISON, Michael; BEIGHLEY, Lynn. Use a Cabeça! : Php & MySQL. Rio de Janeiro: Alta Books, 2010.

Fonte: <http://www.ifms.edu.br/>

Nos quadros 1 e 2 a ementa aborda conteúdos básicos para criação de *sites*, utiliza a linguagem básica *HTML(Hypertext Markup Language)* e os *scripts* que são as instruções necessárias para configuração de página no modelo *CSS(Cascading Style Sheets)* e todos os outros assuntos que serão apresentados aos alunos no decorrer do curso. Para melhor entendimento é necessário compreender alguns significados: | Algoritmos: sequência lógica de tarefas executadas pelo computador. Ela divide o problema em partes menores o executa e retorna com a resolução da tarefa. Recebe um valor de entrada e

produz um ou mais valores na saída ex: a soma de dois números (Vasconcelos e Reis, 2002).

- *Sintaxe*: Define a forma, estrutura, conjunto de artefactos, que faz ligação com diferentes variáveis que compõem as operações. Seria a tradução de diversas linguagens de programação e que deve ser observadas para que sejam executadas corretamente (Sousa et al, 2014).
- *String*: Define o tipo e a formatação de saída de cada item, conjunto de caracteres que representam: texto, frase, palavra, sinais em programação e ele não executa operações matemáticas (Sousa et al, 2014).
- *Loops*: laço de repetição infinita, ocorre quando não especificou alguma condição lógica de programação, responsável pela repetição, ou esquecer algum comando dentro da repetição. Outro exemplo de quando acontece o *loop*: quando você realiza a olha seu email para ver novas mensagens, o *software* estará checando infinitamente se tem uma nova mensagem (Sousa et al, 2014).
- *While*: Comando de condição permite que uma parte do código execute enquanto uma determinada exigência for verdadeira (Sousa et al, 2014).
- Variáveis: É um armazenador de caracteres, ex: você cria uma variável chamada idade que armazena números referente a idade do usuário, idade=15 (Sousa et al, 2014).
- Argumentos: Caractere que está dentro do parâmetro de procedimento (Sousa et al, 2014).
- Comandos *if*: Expressão condicional que retorna a um valor verdadeiro ou falso, exemplo: $5 < 2$ retorna a resposta como sendo falso(Sousa et al, 2014).
- Funções: É o agrupar trechos de um código, criado para evitar que um trecho do código seja repetido várias vezes (Sousa et al, 2014).
- *Hypertext Preprocessor (PHP)*: Possível criar páginas na *web*, colocar imagens animadas, em diversos formatos tais como: *GIF, JPEG* entre outros. Linguagem independente de plataforma, ou seja, funciona em diversos *browsers*, em vários sistemas operacionais como: *Windows, Linux, Unix* e muitos outros. Comparada com as outras linguagens é considerada uma linguagem de fácil conexão com banco de dados (Melo e Nascimento, 2008).

- *Cascading Style Sheets (CSS)*: Estilo que define o padrão de como será o visual da página, sua estrutura e organização. Usando a criatividade o programador define o estilo do cabeçalho, rodapé, conteúdos, tipo de fontes, *layout*, cores, bordas, margens largura, altura, imagens posicionamento de todos os elementos referentes a página. Estilo que define como o conteúdo estruturado pelo *HTML* será apresentado (Júnior et al, 2015).
- *Web Script Básico*: Faz a ligação entre o *HTML* e o *CSS*, exemplo ao clicar no menu de um *site*, cursos aparecem submenus que ficam escondidos esta é a função do *JavaScript* (Júnior et al, 2015).
- *HTML Avançado*: Seria o aperfeiçoamento das primeiras versões do *HTML*, no caso a versão 3.0, onde o usuário passaria a produzir: tabelas, *frames*, formulários, inserir sons, vídeos com uso de cores hexadecimais (Júnior et al, 2015).
- *JavaScript Básico*: *Javascript* Linguagem que se refere a um código não visível na janela do navegador, está entre as *tags* e junto com o *HTML*. Possui vários recursos, entre eles estão: a criação de uma janela *pop-up*, que aparece com uma mensagem ao informativa usuário. Entre suas funções o *Javascript*, serve para controlar, alterar as dimensões do navegador, acessar os campos de formulários os valores preenchidos pelos usuários, inclui formas de validação dos dados e evita a repetição de códigos em diferentes páginas (Júnior et al, 2015).
- Manipulação básica de eventos: Orientada a objeto, conjunto de elementos que interagem entre si e os elementos são objetos. Objetos são formados por atributos que executam dos métodos de uma ação, exemplo quando um objeto quer enviar uma mensagem para outro, para objeto executa um método é necessário enviar uma mensagem de solicitação para execução do serviço, as mensagens são programadas quando recebida é invocada no objeto chamado (Carvalho e Teixeira, 2012).
- Criar uma página *web* interativa compartilhável: Além das linguagens e comandos citados anteriormente. Segundo Munzlinger (2012).

Os dados a seguir foram apresentados pela coordenação dos cursos Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFMS Campus Corumbá, realizou a investigação do índice de aprovação e reprovação dos alunos dos cursos nos anos de 2016, 2017.

Figura 1: Ensino superior- 1º Semestre – 2016

Fonte: Elaborada pela autora (2018)

Na Figura 1, analisamos que na turma A do segundo semestre de 2017 do superior obteve os seguintes dados: 9 alunos aprovados, 18 alunos reprovados por falta e 2 alunos foram reprovados por nota. Totalizando 20 alunos não conseguiram ter aprovação na disciplina.

Figura 2: Ensino superior- 2º Semestre – 2016

Fonte: Elaborada pela autora (2018)

Na Figura 2, observamos que na turma B do segundo semestre de 2016 do curso superior, gerou os seguintes dados: 20 alunos reprovados por falta, 9 aprovados, e 2 alunos foram reprovados por nota. Mostrando que 22 alunos não conseguiram aprovação na disciplina.

Figura 3 : Ensino superior- 1º Semestre – 2017

Fonte: Elaborada pela autora (2018)

Na Figura 3, analisamos que na turma C do primeiro semestre de 2017 do superior obteve os seguintes dados: 20 alunos aprovados, 4 alunos reprovados por falta e 2 alunos foram reprovados por nota. Totalizando 6 alunos que não conseguiram ser aprovados na disciplina.

Figura 4 : Ensino superior – 2º Semestre – 2017

Fonte: Elaborada pela autora (2018)

Na Figura 4, em sua análise analisamos que na turma D do segundo semestre de 2017 do superior obteve os seguintes dados: 22 alunos aprovados, 16 alunos reprovados por falta e 5 alunos foram reprovados por nota. Totalizando 21 alunos não conseguiram ter aprovação na disciplina.

Ao analisar os gráficos das Figuras 1, 2, 3 e 4, observamos que o curso superior apresenta reprovações, chegando a mais da metade dos alunos, que não acompanham as aulas ou não conseguem atingir a média de notas necessárias para ser aprovado.

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A formulação e análise do questionário foi de forma quantitativa e qualitativa. A qualitativa é forma como o questionário será elaborado, apresenta perguntas de forma exploratória, mais subjetivas em sua profundidade, considera as particularidades dos entrevistados, após este procedimento os dados coletados são especificados no formato de relatórios, destacando trechos das ideias e contribuições dos entrevistados (Ferreira, 2015). A quantitativa é o método que cria o formulário, cujo as respostas já são pré definidas, dando hipóteses ao entrevistado que é livre para escolher, os dados das respostas são coletados e transformados em gráficos representativo (Ferreira, 2015).

Foram elaborados gráficos gerados pelo formulário do google *drive* e análise dos dados informados pelos docentes em forma de relatórios aprofundados. O questionário foi aplicado com 20 docentes contendo 23 perguntas, 33 alunos com 20 perguntas e na entrevista houve 4 docentes que responderam 16 perguntas.

5.1 Respostas do questionário com os docentes

Formulado Questionário do docente^[2] para análise do questionário^[3], onde observou algumas informações. Os participantes possuem o seguinte perfil: docente: 28 – 63 anos, constituído por 4 mulheres e 16 homens. Formados pelas áreas: Ciência da computação, Português, Literatura, Artes, Educação Física, Inglês, Espanhol, Matemática, História, Sociologia, Geografia, Química, Física e Biologia. Com experiência docentes: entre 1 à 8 anos, em outras instituições.

Os *softwares* utilizados são: *google class room*, *sites* relacionados à geografia, matemática, cartografia (imagens de satélites, jogos, clima e tempo), vídeos, música, *Geogebra*, Kit Multimídia do governo, Programação em C, pseudocódigos e fluxogramas, Enciclopédia eletrônica, Treinador de vocabulário em várias línguas (*Duolingo*, *Kverbos*, *Kvoctrain*, *Kwordquiz*), *Moodle*, *Sagemath*, Painel integrado, *Scratch*, *Code.org*, *Judge* e *URI*.

Os docentes fazem o uso das seguintes ferramentas tecnológicas: computador, celular, projetores multimídia, vídeos, *podCast*, imagem (*Prezi*, *google form*), Computador Interativo do MEC; Laboratórios de Informática, *internet*, kits didáticos de física, *office word*.

Alguns dos benefícios encontrados pelos docentes: dinamicidade, motivação, maior interesse, rapidez, praticidade, participação, compreensão dos conteúdos, interatividade, autonomia, simular eventos reais, prática de conceitos e teorias. As dificuldades encontradas foram: uso inadequado do computador para assuntos que não tem relação com a disciplina, limitação de acesso a *sites*, laboratórios e recursos tecnológicos, distração dos alunos, dificuldade em encontrar *softwares* relacionados às disciplinas, insuficientes, disponibilidade de energia elétrica e/ ou *internet*, mudança no método de ensino, falta de conhecimento operacional, falta de tempo para elaborar atividades para o *moodle*.

Quanto aos interesses dos alunos, alguns se mostram entretidos, outros dispersos, porém a grande maioria vêm de forma positiva e realizam as atividades.

Referente revelam que saem melhor com aulas interativas do que com aulas tradicionais. As opiniões sobre o uso de *games* a grande maioria dos docentes acreditam ser interessante e importantes nas práticas de ensino-aprendizagem.

Para o uso de jogos pedagógicos podemos afirmar a grande maioria dos docentes não faz o uso, somente alguns foram citados: simulações do *PHet*, *Physics*, Jogos de cartografia, voltados a matemática, *Duolingo*, Robô autônomo e pensando sistemicamente, Jogo de palavra, alfabeto e do *code.org*.

As ferramentas comuns utilizadas pelos alunos são: *slides* e planilhas eletrônicas, *powerpoint*, projetores, computador, multimídia, vídeos, *podCast*, imagem (*Prezi*, *google form*, *Moodle*, Editores de texto e equipamentos de robótica. Os repositórios utilizados pelos docentes são poucos entre eles temos: *Geogebra*, Repositórios do MEC, Portal do professor e *RIVED*, portal domínio público, Bibliotecas nacional digital, *BBC Learning English*, *Moodle* e Proativa.

5.2 Respostas do questionário com os alunos

Para apresentar os resultados em análise do questionário^[4], de acordo com Questionário dos alunos^[5], observou alguns dados. Os alunos que participaram da pesquisa possuem a idade entre 16 à 46 anos, formado por 19 mulheres e 14 homens, sendo 24 alunos do ensino técnico e 8 alunos do ensino superior em análise e desenvolvimento de sistemas.

A amostra dos alunos são constituídos pelas idades entre 16 e 46 ano, cujo grande maioria cursam técnico em informática e poucos participantes do ensino superior em Análises e Desenvolvimento de Sistemas. A grande maioria dos alunos nunca reprovou na disciplina de desenvolvimento *Web* 1 e os que já reprovaram alguns passaram novamente por outras reprovações.

Mais da metade alunos acreditam que os *softwares* educacionais tornam a aula mais atraente e preferem a linguagem *PHP* do que as outras linguagens para desenvolvimento *Web*. Os alunos relatam nunca terem visto jogos pedagógicos em sala, apenas alguns informaram conhecer os jogos do Code.org, Super Mario *Logic* e *URI*. A importância do uso de *softwares* educacionais para o ensino são: auxilia no entendimento da disciplina, torna mais dinâmica, aumenta o interesse, a memória, melhora a interação, estimular a pesquisar, criar e desenvolver.

5.3 Respostas da entrevista com os docentes

Para absorver as informações realizou o roteiro da entrevista dos docentes^[6], podemos observar pontos não citados no questionário, como as dificuldades que o aluno tem em compreender estrutura de repetição, lógica de programação, raciocínio lógico, familiarização com a linguagem, conexão com banco de dados.

Ao que se percebe os docentes estão sempre dispostos em sanar as dúvidas dos alunos, para que os alunos possam procurar para tirar as dúvidas, o que nem sempre acontece, pois há uma certa relutância por parte dos alunos em participar do projeto, outros disponibilizam materiais como sites, tutoriais, indicações de livros, *kahott*, *Plickers*, *JAVAFREE*, *DEVMEDIA* e *URI*. Os jogos

pedagógicos conhecidos são: Robocom, *Scratch* e outro para movimentar os robôs *java*.

Os docentes acharam interessante a proposta, de um conjunto de *softwares* educacionais usar na ementa, abre caminho para que os alunos possam se apoiar no conhecimento coletivo, agregam outros conhecimentos, desde o jogo tenha a similaridade conteúdo, um *software* menos complexo e mais produtivo para o aluno.

5.4 Apresentação do jogo CodeCombat

O *CodeCombat*^[7] é um jogo de codificação ideal para crianças, jovens e adultos, onde o usuário vai dando vida ao personagem, evoluindo e passando outros níveis. Possui suporte para as linguagens *Python* e *JavaScript* é bem completo, possui interface gráfica agradável com harmonia nas cores e de fácil compreensão ao usuário que se diverte aprendendo a programar. Sua estrutura abrange informações importantes, para que o docente ou aluno possa tirar suas dúvidas, são disponibilizados: tutoriais e guias de cursos. Todo seu plano de aula referente a disciplina de Desenvolvimento *Web 1*, está no arquivo Introdução à Ciência da Computação, são descritos os conceitos:

Sintaxe Básica, *Strings*, *Loop While*, Objeto, Variáveis, Argumentos, Propriedade, associados ao percurso do jogo e ao personagem.

Através dos questionários e das pesquisas bibliográficas, foram extraídos dados importantes sobre as dificuldades dos alunos em lógica de programação e observou a carência em buscar meios de ensino interativos. A maioria dos docentes e alunos desconhecem a prática do uso de jogos pedagógicos em sala, no intuito de melhorar o ensino-aprendizagem foi proposto uma lista de jogos pedagógicos do *codeCombat* para a disciplina de desenvolvimento para *Web 1* lista de jogos pedagógicos do *codeCombat*.^[8] A lista (Figura 5), apresenta informações de aprendizagem: conteúdos (algoritmos, *Sintaxe* Básica, Funções, *Loop* e Variáveis), metas (Chamar Funções em Ordem, Repetir sequência de códigos), nome do jogo (*Masmorra Kithgard*, *Gemas nas Profundezas*), e o acesso ao *link* referentes a cada etapa do jogo *codeCombat*.

Figura 5: Lista de jogos pedagógicos (codeCombat)

MATÉRIA	LINGUAGEM	CONTEÚDO	METAS	NOME DO JOGO	LINK DO JOGO
		Algoritmos, Sintaxe Básica e Funções	Chamar Funções em Ordem	1. Masmorra Kithgard	https://br.codecombat.com/play/level/dungeons-of-kithgard?course=560f1a9f22961295f9427742&codeLanguage=javascript
		Algoritmos, Sintaxe Básica e Funções	Chamar Funções em Ordem	2. Gemas nas Profundezas	https://br.codecombat.com/play/level/gems-in-the-deep?course=560f1a9f22961295f9427742&codeLanguage=javascript
		Algoritmos, Sintaxe Básica e Funções	Chamar Funções em Ordem	3. Guarda Sombrio	https://br.codecombat.com/play/level/shadow-guard?course=560f1a9f22961295f9427742&codeLanguage=javascript
		Algoritmos, Sintaxe Básica e Funções	Chamar Funções em Ordem	3a. Kounter Kithwise	https://br.codecombat.com/play/level/kounter-kithwise?course=560f1a9f22961295f9427742

Fonte: Elaborada pela autora (2018)

Para ter acesso ao jogo o docente deve criar uma conta com seu *e-mail* e senha, posteriormente ele tem a opção em criar turmas e convidar seus alunos. Na plataforma do jogo, compartilha informações importantes como: direcionar determinado curso ao aluno e participar do acompanhamento do progresso do mesmo.

5.5 Programando no CodeCombat

Caso seja docente, deverá logar no jogo ir em guia de cursos e selecionar a linguagem para desenvolvimento de *web javascript*, escolher um dos personagens e uma das opções: Masmorra *Kithgard*, Gemas nas Profundezas, Guarda Sombrio, Mina Inimiga, Nomes Próprios, Comentários na Cela, Bibliotecário de *Kithgard*, O Prisioneiro, Dança no Fogo, Labirinto *Kithmaze*, Continue a Descer, Porta Misteriosa e outras, como apresentado na Figura 6.

Figura 6: Escolha do curso e dos personagens

Fonte: <https://br.codecombat.com/teachers/courses>

Ao chegar na tela de início do jogo (Figura 7), o usuário deve dar seguimento, selecionando a opção iniciar nível, para dar andamento ao jogo em andamento. Caso contrário, para retornar deverá voltar no menu cursos (Figura 6). No início do jogo, vemos que são passados o seguimento dos passos (seta em azul), que o herói deverá realizar para cumprir a missão (Figura 7).

Figura 7: Tela inicial do jogo

Fonte: <https://br.codecombat.com/teachers/courses>

Na simulação (Figura 8), vemos que o jogo é bastante interativo, ele passa dicas ao usuário que deverá seguir para cumprir a missão e mudar de fase.

Figura 8: Dicas de fase

Fonte: <https://br.codecombat.com/teachers/courses>

Na Figura 9, na primeira fase o usuário irá aprender os métodos e seus significados, para movimentar o personagem é necessário que ele saiba os significados dos seguintes métodos: *hero.moveRight()*, *hero.moveUp()* e *hero.moveLeft()*. No caso dele não lembrar, tem a opção de clicar em cima de cada método, que o jogo irá abrir uma pequena tela com o seu significado. Nesta fase o usuário vai se aperfeiçoando aprendendo a movimentar seu personagem e decorar os métodos.

Figura 9: Aprendendo os métodos

Fonte: <https://br.codecombat.com/teachers/courses>

Figura 10: Erro 1 Armadilhas

Fonte: <https://br.codecombat.com/teachers/courses>

O personagem (Figura 10), não está conseguindo cumprir a sua missão, o jogo apontou duas falhas que devem ser evitadas, as armadilhas no caso os espinhos e os ogros. Nesta parte o usuário vai aprendendo com seus erros e se aperfeiçoando.

Figura 11: Erro 2 *Sintaxe*

Fonte: <https://br.codecombat.com/teachers/courses>

Na Figura 11, o jogo aponta ao usuário o que gerou a falha ao executar o código, na tela identificou de vermelho o erro na linha 5, o próprio jogo dá a dica que faltou ponto e vírgula alertando ao usuário do erro na *sintaxe*.

Figura 12: Nível completo

Fonte: <https://br.codecombat.com/teachers/courses>

Na Figura 12, após o usuário conhecer os métodos das movimentações básicas, evitar os erros, entender como funciona o jogo, ele estará apto para o próximo nível e enfrentar novos desafios e assim sucessivamente.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho apresentou a proposta de utilização do jogo pedagógicos referentes ao *codeCombat* inseridos na ementa da disciplina de desenvolvimento *Web 1*, para ajudar no processo de ensino-aprendizagem, facilitando o aprendizado em lógica de programação, para compreender melhor os conceitos e aplicação de algoritmos, *sintaxes* básica, funções, *loop* e Variáveis.

Observamos ao longo do projeto na unidade de respostas dos questionários, que houve um número grande de interesse em utilizar jogos pedagógicos, assim como o interesse no uso do *codeCombat*. Podemos considerar que a proposta de inserir jogos no método de ensino utilizados pelos docentes, teve uma ótima aceitação, ao julgar que principalmente os alunos, sentem a necessidade em aprender mais com aulas interativas do que as ditas maçantes e cheias de teoria. O jogo ajuda o aluno a aprender a *sintaxe* e funções da implementação, visto que o usuário está visualizando as ações do personagem enquanto compila o código.

Para trabalhos futuros iremos aplicar o jogo *codeCombat* na disciplina de Desenvolvimento *Web 1*, no primeiro semestre do ano seguinte e analisar através da aplicação de questionários e observações, a comparação do índice de aprovação e reprovação antes da aplicação dos jogos pedagógicos e depois de aplicados.

Ao longo da pesquisa tivemos algumas dificuldades, outros artigos encontrados que seguem a mesma linha de pensamento e proposta do projeto, os jogos pedagógicos e aplicativos ou estavam com seus endereços de localização desativados ou não estavam disponíveis nos trabalhos. Em relação ao questionário dos docentes, levou mais tempo de resposta do que planejado e muitos docentes nunca utilizaram jogos, o que não agregou informações de exemplos de jogos para a pesquisa.

REFERÊNCIAS

ANDRES, P. D; CYBIS, W. de A. Um Estudo Teórico sobre as Técnicas de Avaliação de Software Educacional. Universidade Federal de Santa Catarina – Florianópolis – SC, 2000. Disponível em:

<http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/23499/Documento_completo.pdf?sequence=1>. Acesso em: 14 set. 2018

CARVALHO, V. A. de; TEIXEIRA, G. F. Programação Orientada a Objetos Teixeira – Instituto Federal do Espírito Santo – Colatina ES, 2012. Disponível em: <http://jocivan.com.br/portal/wp-content/uploads/2016/04/APOSTILA_TS_DESENVOLVIMENTO_DE_SISTEMAS_Java.pdf> Acesso em: 05 out 2018.

FERREIRA, C. A. L. Pesquisa Quantitativa e Qualitativa: Perspectivas para o Campo da Educação – Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), 2015. Disponível em: <<http://seer.pucgoias.edu.br/index.php/mosaico/article/download/4424/2546>> Acesso em: 27 out. 2018.

IFMS, Instituto Federal de Educação de Mato Grosso do Sul, 2009 – 2018. Disponível em: <<https://ead.ifms.edu.br/>> Acesso em: 14 out. 2018.

JÚNIOR, O. de O. B. (Org.); PETRY, P. G; BARDIN, A. S; ALBUQUERQUE, A. D.B; MEDEIROS, M. Fundamentos de Programação Web – Universidade do Sul de Santa Catarina –Unisu,2015.Disponível em: <<http://pergamum.unisul.br/pergamum/pdf/000004/00000457.pdf>> Acesso em: 04 out. 2018.

MELO, A. A. de; NASCIMENTO, M. G. F. PHP Profissional Aprenda a Desenvolver Sistemas Profissionais Orientados a Objetos com Padrões de Projetos, 2008. Disponível em: <<http://www.martinsfontespaulista.com.br/anexos/produtos/capitulos/254880.pdf>> Acesso em: 03 out. 2018.

MUNZLINGER, E. Introdução a Tecnologia Web – Tipos de Sites, 2012. Disponível em<http://www.elizabete.com.br/site/Outros/Entradas/2011/2/20_Tecnologia_Web_files/02-TiposDeSites.pdf> Acesso em: 10 out 2018.

SILVA, I. de C. S; PRATES, T. da; RIBEIRO, L. F. S. As Novas Tecnologias e aprendizagem: desafios enfrentados pelo professor na sala de aula. Em Debate,

Florianópolis, n. 15, p. 107-123, mar. 2017. Disponível em:

<<https://periodicos.ufsc.br/index.php/emdebate/article/view/19803532.2016n15p107>>. Acesso em: 29 agosto 2018.

SEEGGER, V; CANES, S. E; GARCIA, C. A. X. ESTRATÉGIAS TECNOLÓGICAS NA PRÁTICA PEDAGÓGICA. Revista Monografias Ambientais, [S.l.], v. 8, n. 8, p. 1887-1899, ago. 2012. Disponível em:

<<https://periodicos.ufsm.br/remoa/article/view/6196>>. Acesso em: 13 out. 2018.

SOUSA, B. J. de; JÚNIOR, J. J. L. D; FORMIGA A. de A. F. Introdução a Programação – João Pessoa, 2014. Disponível em:

<http://biblioteca.virtual.ufpb.br/files/introducao_a_programacao_1463150047.pdf> Acesso em: 8 out. 2018.

VASCONCELOS, J; REIS, L. P. Programação I Introdução à Algoritmia e Estrutura de Dados. Universidade Fernando Pessoa, 2002. Disponível em:

<<http://www3.dsi.uminho.pt/pimenta/iiee/repos/AEDados.pdf>> Acesso em: 24 set. 2018.

VIEIRA, F. M. S. Classificação de softwares educacionais. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação Classificação de softwares educacionais 2007. Disponível em:

<http://penta3.ufrgs.br/midiasedu/modulo13/etapa2/leituras/arquivos/Artigo4_2.pdf> Acesso em: 20 agost. 2018.

[1] <https://drive.google.com/file/d/1vKzWpVVcgqlayw2BxGpxqkVz3hBsOX1o/view?usp=sharing>

[2] <https://drive.google.com/file/d/17wkv9Q4qixY0zamd0PSbTam6f1uzYXYC/view?usp=sharing>

[3] https://drive.google.com/file/d/1IM_PF4eF-cuuP2YDENAPp1F4AqIbh2hU/view?usp=sharing

[4] https://drive.google.com/file/d/1IM_PF4eF-cuuP2YDENAPp1F4AqIbh2hU/view?usp=sharing

[5] <https://drive.google.com/file/d/1t-qm55l0lY63vQCJleDT78aB0G-omFWa/view?usp=sharing>

[6] <https://drive.google.com/file/d/1qezOsSp20WYKsu37B-kznHY7jNYYtMV2/view>

[7] <https://br.codecombat.com/home>

[8] https://drive.google.com/file/d/1IM_PF4eF-cuuP2YDENAPp1F4AqIbh2hU/view?usp=sharing

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil